

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ У ПОДРОСТКОВ

Умаралиев Музаффаржон Мухаммаджон угли
Кокандский государственный университет
Преподаватель кафедры психологии
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18058552>

Аннотация

В статье анализируются психологические аспекты нравственного развития личности в подростковом возрасте, раскрываются специфические психологические особенности подросткового периода, а также механизмы формирования нравственного сознания, нравственных чувств и нравственного поведения.

Ключевые слова: подростковый возраст, нравственное воспитание, нравственное сознание, психологическое развитие, ценности.

В условиях современной глобализации воспитание подрастающего поколения является одной из наиболее актуальных задач общества. Именно в подростковом возрасте формируются нравственные и социальные установки личности. Развитие общества находится в прямой зависимости от уровня нравственной зрелости молодёжи. Подростковый возраст представляет собой важнейший этап личностного развития, в ходе которого закладываются основы нравственных ценностей.

Согласно взглядам Л. Кельберга, переход к третьему уровню нравственного развития у наиболее быстро развивающихся подростков в благоприятных условиях происходит в возрасте 15–16 лет. Данный переход на начальном этапе может выглядеть как регресс совести. Подросток начинает отрицать мораль, подчёркивает относительность нравственных ценностей; такие понятия, как долг, честность и милосердие, утрачивают для него смысл. Подростки утверждают, что никто не имеет права решать, как должен поступать другой человек. Подобное мировоззрение нередко сопровождается кризисом утраты смысла жизни.

Результатом пережитого кризиса может стать либо принятие антисоциальных ценностей, либо формирование качественно нового уровня — осознание нравственных и духовных ценностей как общечеловеческих. Однако следует отметить, что далеко не все люди достигают данного уровня автономной совести: многие продолжают руководствоваться исключительно принципами личного психологического комфорта. Одни остаются на конвенциональном уровне нравственного развития на протяжении всей жизни, другие так и не достигают его. Это обусловлено рядом причин, чаще всего сочетанием факторов — недостаточным уровнем интеллектуального развития, слабо развитыми коммуникативными навыками и др.

Исследования, проведённые Фрейдлихом на основе материалов Л. Кельберга, показали, что 83% подростков-правонарушителей (девиантных подростков) не достигли конвенционального уровня нравственного развития.

Выделяются следующие основные причины девиантного поведения подростков:

1. **Социально-экономические факторы**, выражающиеся в низком, зачастую неблагоприятном уровне жизни значительной части населения, особенно подростков и

молодёжи, в социальном расслоении общества на богатых и бедных, безработице, инфляции, коррупции и др.

2. **Нравственно-этические факторы**, проявляющиеся в общем снижении уровня морали и духовности общества, распространении материалистического мировоззрения и отчуждении личности. В условиях рыночной экономики жизнь всё чаще воспринимается как рынок, где всё продаётся и покупается; труд и человеческое тело становятся объектами торговли. Упадок нравственности выражается в массовом алкоголизме, бродяжничестве, распространении наркомании, коммерциализации интимных отношений, росте насилия и преступности.

3. **Нейтральная или благоприятствующая девиациям среда.** Большинство подростков с девиантным поведением происходят из дисфункциональных семей. При отсутствии благоприятных социально-культурных условий для социализации и индивидуализации, а также возможностей позитивной самореализации, стремление подростка к самоутверждению принимает искажённые формы, что приводит к негативным реакциям в нравственной сфере и возникновению девиантного поведения.

Понятие нравственности. Учёные предлагают различные определения данного понятия.

Нравственность — это внутренняя установка личности действовать в соответствии с собственной совестью и волей; в отличие от морали, которая, наряду с правом, представляет собой внешнее требование к поведению человека (А.А. Гусейнов).

Нравственность является составной частью культуры, содержание которой образуют нравственные ценности, лежащие в основе общественного сознания.

Нравственность — это способность человека действовать, мыслить и чувствовать в соответствии со своей духовностью; это средство и механизм выражения внутреннего духовного мира во внешней реальности (М.И. Воловикова).

Решающую роль в данном процессе играет социальная среда, в которой формируются нравственные нормы и правила. Понятие «нравственность» происходит от латинского слова *mores* и означает построение общественных отношений на основе норм, способствующих сохранению и развитию общества, а также созданию условий для духовного развития личности. Нравственное развитие является составной частью духовного развития.

Нравственное воспитание предполагает прежде всего ознакомление с нормами и правилами жизни, принятыми в конкретном обществе. Формирование нравственного поведения представляет собой процесс выработки нравственных поступков и устойчивых нравственных привычек. Поступок отражает отношение человека к окружающей действительности. Для формирования нравственных поступков необходимо создавать соответствующие условия и целенаправленно организовывать жизнедеятельность обучающихся.

Нравственная привычка — это потребность в совершении нравственных поступков. Привычки могут быть простыми, основанными на правилах общественной жизни, культуре поведения и дисциплине, либо более сложными, когда у обучающегося формируется устойчивая готовность и потребность к деятельности, имеющей для него личностный смысл.

Для успешного формирования привычек крайне важно, чтобы мотивы, побуждающие детей к действиям, были для них значимыми, эмоционально положительно окрашенными и чтобы они были способны при необходимости прилагать волевые усилия для достижения результата.

К.Д. Ушинский наиболее глубоко и ярко охарактеризовал роль нравственного воспитания в развитии личности. В статье «О нравственном элементе в воспитании» он писал: «Мы убеждены, что нравственность не является необходимым следствием научного и интеллектуального развития; мы также убеждены, что нравственное воздействие составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем общее развитие ума и наполнение головы знаниями...».

Основной задачей нравственного воспитания является развитие у подростков нравственного сознания, устойчивого нравственного поведения и нравственных чувств, соответствующих требованиям современной жизни. Оно также формирует активную жизненную позицию и привычку руководствоваться чувством общественного долга в своих поступках, делах и взаимоотношениях.

Цель духовного воспитания заключается в обучении подростков осознанному выбору ценностей, приносящих объективную пользу в процессе самосовершенствования и расширения духовного сознания. Развитие личности и достижение высокого уровня духовности определяется становлением её ценностных ориентаций, духовных идеалов, интересов, потребностей, а также вовлечённостью в творческую и духовно насыщенную жизнь и деятельность.

Следовательно, духовное воспитание представляет собой целенаправленный и организованный процесс воздействия педагога на духовную сферу личности, являющуюся основой её внутреннего мира. Данное воздействие носит комплексный и интегрированный характер, охватывая чувства, желания и мысли личности.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Эриксон Э. Теория развития личности. СПб.: «Звезда», 2017. — 251 с.
2. Кельберг Л (Kohlberg L.). Стадии нравственного развития. М.: 2021. — 184 с.
3. Выготский Л.С. Обучение и развитие. М.: «Печать-М», 2005.
4. Теория морального развития Л. Кельберга. — URL: http://studopedia.ru/10_192685_teoriya-moralnogo-razvitiya-l-kolberga